

PERSPECTIVA TRANSICIONAL EN COLOMBIA Y SU INCIDENCIA EN LA POLÍTICA CRIMINAL

Augusto Castañeda Díaz¹

Introducción

Agradezco la invitación cordial a participar como ponente del IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL - Papel de la política criminal desde un enfoque sistémico en la perspectiva Latinoamérica. (Santiago de Tunja, Boyacá, Colombia/Suramérica - 2, 3 y 4 de abril de 2019).

Empezaré esta disertación por hacer notar que llevamos (en Colombia) más de tres lustros discutiendo el tema de la justicia transicional en Colombia, haciendo un intento de judicialización, que ya ofrece elementos para visualizar algo de lo que se ha hecho. Por eso, la pregunta que roda esta disertación es la siguiente:

¿Cuál es el aporte de Colombia al mundo, con ocasión de la implementación de un Programa de judicialización transicional? (Justicia y Paz – JEP).

Cómo ha entendido el derecho colombiano, la administración de justicia criminal en épocas de conflicto, post conflicto, transición?

El mundo de la justicia (del derecho penal) está a la expectativa de apreciar el referente colombiano para promocionar la justicia penal de transición, es decir, para instaurar programas de la misma naturaleza en otros conflictos, en otras latitudes. Es que, para bien o para mal, Colombia es una universidad para el mundo en esta materia.

Cuando se emprende una “obra colosal” como instaurar un Programa Integral de Justicia Transicional. *Los Estados no pueden improvisar en un emprendimiento de tal magnitud.*

El propósito de esta ponencia es ofrecer, a partir de dos temas fundamentales, algunas pautas (elementos de análisis) para comprender algo de la judicialización del crimen organizado (crímenes de derecho internacional): *El mundo espera mucho de Colombia, ¿Qué está dando Colombia como aportarle al mundo?*.

Estas preguntas condensan la expectativa en relación con un Programa de esta naturaleza.

1. La seguridad jurídica o los hechos de verdad; la fuerza de la cosa juzgada. ¿El juez de revisión o el juez de transición?.

Con ocasión de la ley de Justicia y Paz en Colombia (art. 20 de la Ley 975 de 2005), relativa a la judicialización del fenómeno paramilitar, algunos desmovilizados “confesaron crímenes” que –inclusive- venían siendo investigados, ora sentenciados (y hasta con fallo ejecutoriado) por el juez ordinario (justicia interna); alegan que sólo por virtud del proceso de transición y con ocasión del sometimiento a la Administración de Justicia se lograría “*seguridad jurídica*”, con los siguientes fines:

¹Abogado de la Universidad Libre de Colombia; Especialista en derecho penal de la Universidad Santo Tomás; Especialista en derecho Administrativo de la Universidad Libre; Magíster en derecho penal de la Universidad Externado de Colombia, con un curso de especialización en derecho penal de la Universidad de Salamanca –España-; Doctorado en derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá (2016); Posdoctorado en Derecho - Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (2018). Miembro del Grupo de investigación Escuela de Derecho Penal Nullum Crimen Sine Lege UN, Reconocido y Clasificado A - COLCIENCIAS 2017; e mail: agcasta@hotmail.com

- i) Materializar los compromisos adquiridos por el Estado
- ii) Asegurar el éxito de los acuerdos,
- iii) Garantizar el éxito del programa de desmovilización
- iv) Garantizar la desintegración del GCO como estructura armada, entre otros².

He aquí un concepto polisémico³: la **seguridad jurídica**. La comprensión correcta del concepto es la siguiente:

Por principio los Estados necesitan de “seguridad jurídica”, y un fallo ejecutoriado refleja justamente eso: seguridad jurídica en cuanto el veredicto del juez es el que clausura los debates para el sistema judicial; por ello, es intangible un fallo cuando lo ampara la fuerza de cosa juzgada (de una sentencia ejecutoriada se predica que es una garantía con ribetes de derecho fundamental, en cuanto prohíbe al Estado juzgar dos veces por mismo hecho – art. 29).

El concepto “*seguridad jurídica*” es un concepto técnico jurídico que se deriva del amparo constitucional a las decisiones judiciales emitidas de conformidad con el derecho, por los jueces de la República; ello no tiene nada que ver con la *seguridad jurídica* que se debate en las negociaciones con grupos de crimen organizado, ni cuando un procesado reclama o procura prebendas como penas atenuadas, beneficios por colaboración, beneficios por desmovilización, no extradición, impunidad para ciertos crímenes (integrales, conexos, poco lesivos, etc.), etc., en cuanto esos temas son producto de los debates del proceso, en las audiencias, o en los respectivos trámites.

Cuando un Juez de la República ha proferido una sentencia (antecedida de doble amparo presuntivo: de legalidad en cuanto observación absoluta de la ritualidad procesal y de certeza, en cuanto apreciación probatoria correcta), y el fallo se produce bajo el presupuesto de la competencia legal, de él se predica la “seguridad jurídica”.

En suma: El *sujeto* de la oración es El fallo, y el *predicado* es la seguridad “jurídica” de que nadie lo puede tocar, porque hizo tránsito de cosa juzgada material en cuanto se agotaron todos los debates, todas las instancias, y por esa razón no puede haber otro juicio para el mismo hecho, aunque se rotulen los hechos de manera diferente.

Algunos de los dilemas que involucran la polisemia del concepto “seguridad jurídica” pueden ser:

- ¿Tiene competencia otro juez para cambiar (para tocar) el fallo ejecutoriado, del que ya se predica la “seguridad jurídica”?
- ¿Un Programa de Justicia transicional puede favorecer la posibilidad de que un postulado, condenado por fallo ejecutoriado, o responsable de un delito común, admita o confiese la conducta, para que el juez transitorio asuma otra vez el caso, en ocasiones “juzgado” y decida algo diferente, o altere la pena?
- ¿La sentencia del juez ordinario debe convertirse / adecuarse /

²En el mismo sentido AFP; (puntos 5.1. y 5.1.2. i, numeral 2) (Teatro Colón – Bogotá, 24 de noviembre de 2016); Ib. Gómez Pavajeau, Carlos Arturo (2016). “La justicia especial para la paz: Modelo de justicia transicional acorde con las orientaciones y tendencias modernas del Derecho y de la justicia”, en *Revista Derecho Penal y Criminología*, Vol. 38, n.º 102, enero-junio de 2016, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, pp. 31-68.

³QUIROGA NATALE, Edgar Andrés; JUSTICIA CONSTITUCIONAL MULTINIVEL: Existe la denominada “ambigüedad semántica”, que se verifica cuando una palabra tiene más de un significado cuando es empleada en un texto legal con distintos alcances semánticos; la denominada “ambigüedad sintáctica”, se advierte siempre que un determinado precepto o enunciado pueda expresar más de una proposición dado que las conexiones entre las palabras que lo componen pueden interpretarse de distintos modos. (El autor citó a SIERRA Porto, Humberto Antonio. “Los factores que determinan las particularidades de la interpretación constitucional en Colombia”, en “Diálogos constitucionales de Colombia con el mundo - VIII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional. Corte Constitucional - Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013, página 269.

acumularse a las condenas del programa de justicia de transición?, y si ello es así, ¿bajo qué supuestos?

¿Es dable que el postulado “confiese hechos juzgados” como si se tratara de hechos desconocidos por el sistema penal, como si fuesen hechos nuevos y desconocidos? (a esto se denomina: “hechos de verdad”).

Esas disyuntivas que surgen a partir de múltiples interpretaciones al concepto de **seguridad jurídica**; la seguridad jurídica se predica de las sentencias; **no** se predica de los acuerdos, **no** se predica de las personas, **no** se predica de los pedidos de extradición (la única seguridad jurídica a la que debe aspirar una persona pedida en extradición, es a que ese trámite se realice de conformidad con la ley interna y los tratados internacionales sobre la materia), etc.

La Constitución política establece como fines del Estado la vigencia del “orden justo” (Artículo 2). Entonces la pregunta es: ¿El artículo 2 de la Constitución protege la cosa juzgada a la que hacen tránsito las sentencias ejecutoriadas?, ¿protege la “seguridad jurídica”? Desde luego que **sí**; sin embargo, existe una pregunta que es justamente el fundamento de la **acción de revisión** (verdadera instancia extraordinaria y máxima pureza de la Administración de Justicia): ¿la fuerza de cosa juzgada es inamovible?. Esta cuestión obliga a atemperar el sentido del artículo 2 de la Constitución Política:

La fuerza de cosa juzgada material, a la hora de la verdad, debe ceder ante la garantía superior de protección de derechos fundamentales y de aplicación de la justicia material; ello significa que el fallo ejecutoriado debe ceder **sólo ante la demostración de una realidad óptica que difiera de lo decidido en la sentencia**, y para tales efectos **existe sólo un camino**: la acción de revisión, que por su naturaleza es un verdadero asunto (recurso) extraordinario, que se surte ante un juez de la misma naturaleza: el juez de revisión (no el de transición), y por el cauce de la acción de revisión con específicos motivos (causales) contemplados en la ley⁴.

El juez de transición, que por la naturaleza de su función es un juez de instancia, **no** tiene competencias para fungir como juez extraordinario de revisión, y si modifica la condena de un fallo ejecutoriado, si lo enmascara, si lo esconde, entonces altera el fallo, es decir, desconoce la “seguridad jurídica” que cubre la sentencia, y por esa vía subvierte el ordenamiento jurídico – político que es un asunto “fundante” del Estado.

La seguridad jurídica implica que todo ordenamiento jurídico necesita de la certeza de cosa juzgada, para evitar someter interminablemente los conflictos a la administración de justicia⁵ (artículo 21 de la Ley 906):

“ARTÍCULO 21. COSA JUZGADA. La persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a nueva investigación o juzgamiento por los mismos hechos, salvo que la decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia, o en casos de violaciones a los derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, que se establezcan mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia”.

El primer propósito de los ordenamientos jurídicos es mantener la intangibilidad de las decisiones una vez ejecutoriadas como expresión de “seguridad jurídica” a los asociados, no obstante, la acción de revisión contra los fallos ejecutoriados contempla, como un asunto de naturaleza extraordinaria, justamente porque está más allá de las instancias, la facultad de anular o de modificar los efectos de un fallo

⁴FENECH NAVARRO, Miguel. Instituciones de Derecho Procesal Penal (Síntesis de un desarrollo sistemático del derecho positivo español); Librería Bosch, Barcelona, 1947.

⁵VERNENGO PELLEJERO, Nancy Carina; La revisión de la sentencia firme en el proceso penal; Tesis doctoral, Programa de Doctorado en Derecho Procesal (Derecho y Ciencia Política), Universidad de Barcelona, (2015)

judicial, pero por razones de injusticia material, es decir, cuando el fallo es verdaderamente injusto, materialmente injusto. De lo contrario, nadie puede modificar una sentencia, so pena de atentar contra el mismo sistema jurídico fundamental (contra el orden justo que se deriva de la Constitución Política).

Si uno de los fines esenciales del Estado es asegurar la vigencia de un orden justo, esa es la razón por la que, de las providencias judiciales en un momento dado tiene que pregonarse alguna 'seguridad jurídica', porque es el presupuesto del cual parte el ejercicio de la actividad judicial en cualquier ordenamiento jurídico: que los procesos que cursen ante sus jueces tengan un término en el cual se defina *con seguridad el conflicto*; en síntesis, porque la comunidad debe tener "seguridad en su justicia". Esos presupuestos se denotan al examinar tanto el preámbulo como los artículos primero y segundo de la Constitución.

La "seguridad jurídica" es el producto de la vigencia de un orden justo, luego, es asunto de trascendencia social la fuerza vinculante de las decisiones judiciales en firme, en tanto permite a los asociados confiar en esa institución: en la justicia.

Por esta razón, los jueces de transición no deben tocar los fallos ejecutoriados, ni las penas impuestas en condenas en firme bajo el pretexto de que se trata de "hechos de verdad", que en todo caso están por fuera de la acción de revisión que es el único mecanismo jurídico extraordinario que permite, previo trámite de la acción extraordinaria, al Juez de Revisión anular o modificar un fallo ejecutoriado.

Lo que no puede desconocerse, es que el fallo del juez ordinario entraña una verdad y que el debate en relación con la responsabilidad quedó clausurado con la decisión que hizo tránsito de cosa juzgada (sentencia, preclusión de las que se predica la "seguridad") y por ello es intangible, pues, la sentencia queda antecedita por el doble amparo presuntivo: legalidad en el procedimiento y acierto en la apreciación de la prueba.

Esas las razones por las que **el fallo del juez ordinario es intocable**, no lo puede manipular nadie, no lo puede tocar ni siquiera otro juez, ni siquiera el juez de transición, porque lo ampara la "seguridad jurídica". De suerte que sólo un fallo materialmente injusto es susceptible remover, pero, **sólo** por virtud de la acción de revisión.

2. Reducción de penas; la pena alternativa del programa de justicia transicional; la acumulación jurídica de penas

Existen tres instituciones relacionadas con la morigeración de la pena, que obedecen a criterios diferenciables:

i) La **reducción de penas** es claro beneficio que se otorga en contraprestación por la docilidad (capitulación) de la persona en los procesos de administración de justicia penal (allanamientos, preacuerdos, colaboración eficaz con la administración de justicia); en relación con el tema no existe un baremo universal que defina qué es lo proporcional y corresponde al legislador, en cada modalidad establecer el porcentaje de reducción a que tiene derecho el procesado que capitula; en todo caso, lo pertinente por destacar es la *claridad que debe existir* en el sentido de que debe haber condena a los responsables, con penas reducidas en los porcentajes de reducción establecidos.

ii) La **pena alternativa del programa de transición** (Ley 975 de 2005). La alternatividad consistente en imponer en la sentencia la pena de prisión establecida en la ley, hasta el tope de 40 años, y determinar también la pena alternativa del programa de Justicia transicional (mínimo de 5 años y máximo 8 años); el argumento es igual en todos los casos: por la limitación del artículo 31 de la ley 599 de 2000 (código penal) de imponer una condena superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles

debidamente dosificadas cada una de ellas, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.

Por la sumatoria de delitos aceptados en justicia y paz, que en general son crímenes internacionales, en todos los casos la pena más grave se impone por el Juez de transición (casi siempre 480 meses de prisión, es decir 40 años, que es el máximo permitido y que no puede ser incrementado), de tal suerte que la pregonada “acumulación de la pena impuesta por el juez ordinario” queda sólo en una fábula, en una alegoría, en una parábola, en una metáfora, en una referencia.

La regla de la pena alternativa es: “*reducción pero no suspensión total de la condena*”, con fundamento en que la gravedad de los delitos y la colaboración efectiva de los postulados en el esclarecimiento de los mismos justifica la imposición de una pena alternativa (morigerada), con el compromiso del beneficiario en contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo en que mantenga privado de la libertad y promover actividades dirigidas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció⁶; en suma, la pena alternativa se impone bajo la cláusula de advertencia al rompimiento de los deberes, so pena de purgar la pena principal en eventos de incumplimiento probado de los compromisos adquiridos con la jurisdicción⁷; sin embargo, valga decirlo, en Colombia no se tiene evidencia de registros oficiales de seguimiento al cumplimiento de compromisos, el control no existe o es limitado por decir lo menos, pero la condición sí es clara:

Si de manera razonada y fundada el Tribunal colige que un postulado deshonró su palabra, puede y debe ordenar su expulsión porque quien por acción u omisión exterioriza su voluntad de sustraerse a las obligaciones propias de la justicia transicional, evidencia menosprecio y deslealtad hacia sus fines y hacia los derechos de las víctimas y, por tanto, no puede acceder a los beneficios establecidos en ella.

El tema de imposición de pena alternativa a los responsables de graves delitos internacionales sigue siendo el más álgido de todos; la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en su carta del 26 de julio de 2013 a la Corte Constitucional colombiana se refiere a la posibilidad de suspender penas a los autores de infracciones graves contra el derecho internacional, sin embargo precisó que “*una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, invalidaría la autenticidad del proceso judicial*”.

Esta opinión de la Fiscal plantea un inmenso desafío para el tratamiento jurídico de

⁶COLOMBIA, Corte Constitucional, sentencia C – 370 de 2006.

⁷De conformidad con la Ley 975 de 2005, su similar 1592 de 2012 y el Decreto 1069 de 2015 - contenido de la sentencia-, se determinará la suscripción de *diligencia de compromiso* en la cual, los postulados se obligarán y asumirán:

- El deber de formarse en Derechos Humanos;
- Realizar labores tendientes a obtener su resocialización; mediante el estudio, trabajo o enseñanza;
- Continuar con el respeto a las víctimas y la sociedad;
- Ratificar su compromiso en pro de la obtención de la paz y reconciliación nacional, esclareciendo y contribuyendo a la verdad de lo acaecido; confesando sobre los hechos aún no revelados, informando correspondientemente sus motivaciones, circunstancias fácticas y la participación de otros miembros de la organización, así como la colaboración de terceros o de agentes estatales, con su respectiva identificación.
- Entregar o denunciar los bienes de la organización paramilitar;
- No reincidir en conductas violatorias de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario
- Conforme a la Resolución N° 1724 del veintidós (22) de octubre de 2014, los postulados acataran lo concerniente al proceso de reintegración especial de Justicia y Paz, estipulado por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas en dicha normativa;
- Contribuir a la reparación de las víctimas, especialmente cumpliendo con los actos públicos señalados en esta decisión, tales como el reconocimiento de responsabilidad, daños causados, arrepentimiento, perdón, dignificación de las víctimas y compromiso de no repetición de los hechos criminales.
- Informar y colaborar en la búsqueda de los desaparecidos y de los despojos mortales de las víctimas.

los jefes de GCO en caso de un acuerdo de paz: *“La decisión de suspender la pena de prisión sugeriría que el proceso judicial promovido tiene el propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal”*; *“La suspensión de penas iría en contra de su finalidad y propósito del Estatuto de Roma, debido a que impediría en la práctica el castigo de quienes han cometido los crímenes más graves”*.

En situaciones de Justicia Transicional, si los perpetradores se desmovilizan y desarmen, dan garantías de no repetir sus crímenes, contribuyen a la verdad y reconocen su responsabilidad penal (capitulan), *“estas circunstancias, sumadas a la prohibición de participar en la vida pública, podrían justificar la reducción de la pena, siempre que la condena inicial sea proporcional a la gravedad del crimen”*. Reducción pero no suspensión total, precisó la Fiscal Bensouda, por cuanto es inadmisibles suspender penas para crímenes que tienen el estatus de derecho imperativo, cuya sanción los Estados no pueden evadir.

En términos sencillos, la fiscal del máximo tribunal internacional para infracciones graves al derecho internacional anuncia que un perdón completo de la pena para ciertos crímenes y sus autores podría activar la jurisdicción de la CPI sobre el país, y que una reducción de la pena sólo sería admisible sobre la base de drásticas condiciones, entre ellas la prohibición de participar en la vida política⁸.

El criterio que adoptó la Corte Constitucional para la implementación de la pena alternativa con ocasión del proceso de justicia transicional (Ley 975 de 2005), es concebido como un beneficio jurídico en el que concurren los siguientes elementos:

- a. El beneficio comporta la suspensión de la pena determinada en la respectiva sentencia. Esta pena es la que correspondería de conformidad con las reglas generales del Código Penal, es decir, la pena ordinaria (la principal y las accesorias) (Art.3°).
- b. Su reemplazo por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas, y su adecuada resocialización. (Art. 3°).
- c. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la propia ley, (Art.3°). Compete a la Sala del Tribunal correspondiente evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley para acceder a la pena alternativa. (Art. 24)
- d. En la sentencia condenatoria se fijará la pena principal y las accesorias, de acuerdo con los criterios establecidos en la ley penal (Código Penal). (Art. 24).
- e. Adicionalmente, en caso de que el condenado cumpla con las condiciones previstas en la ley, se incluirá la pena alternativa prevista en la misma, consistente en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años, y no superior a ocho (8) años. (Art. 29).
- f. En la misma sentencia se impondrán los compromisos de comportamiento por el término que disponga el tribunal, las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del dominio de los bienes que se destinarán a la reparación. (Art.24).
- g. Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el beneficiario se compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley, a presentarse periódicamente ante el respectivo tribunal y a informar cualquier cambio de residencia. (Art.29).
- h. Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el período de prueba se declarará extinguida la pena principal. En caso contrario se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal. (Art. 29).

⁸Fatou Bensouda; fiscal de la CPI. Carta del 26 de julio de 2013 al Presidente de la Corte Constitucional de la República de Colombia.

- i. En ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena alternativa. (Art.29).
- j. Para efectos procesales, es factible la acumulación de procesos que se hallen en curso por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado al margen de la ley (Art. 20).
- k. En ningún caso procederá la acumulación por conductas punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupo armado al margen de la ley (Art. 20).
- l. Procede la acumulación jurídica de penas cuando el desmovilizado haya sido previamente condenado por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley. Sin embargo, establece la ley que —en ningún caso la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley (art.20).

Advierte la Corte, a partir de la caracterización del instituto que la ley denomina alternatividad, que se trata en realidad de un beneficio que incorpora una rebaja punitiva significativa, al cual pueden acceder los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que se sometan a un proceso de reincorporación a la vida civil, y que hayan sido autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos. La concesión del beneficio está condicionada *al cumplimiento de unos requisitos establecidos en la ley, orientados a satisfacer a cabalidad los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición*⁹.

iii) La **acumulación jurídica de penas** es un instituto del proceso penal ordinario, en virtud del cual el juez (ya del conocimiento, ya el de transición, ora de ejecución de penas), es el encargado de realizar la acumulación de penas en eventos determinados, como el concurso de delitos o la acumulación de causas.

La existencia de una condena anterior (de la justicia ordinaria), previa al ingreso del postulado al Programa de Justicia de transición, no implica que, sin más, el comportamiento que provocó la condena ha de entenderse conexo a la pertenencia al grupo armado ilegal, conexo al conflicto armado. Para hacer la acumulación se requiere la prueba de la conexidad con el grupo y con el conflicto.

La acumulación de penas tiene al menos dos perspectivas:

- a) Acumulación a la pena del Programa de justicia transicional de la(s) condena(s) proferida(s) por la justicia ordinaria interna del Estado, y
- b) Acumulación de penas proferidas en el extranjero (condenas a extraditados).

La Corte Constitucional se refiere al instituto de la acumulación jurídica de penas así:

“(...) La acumulación jurídica de penas constituye una metodología para la medición judicial de la pena cuando concurre el fenómeno del concurso de delitos, según la cual, una vez establecida la pena imponible a cada delito se aplica aquella correspondiente al delito más grave, aumentada en una determinada proporción. Esta institución es propia de los sistemas punitivos que se oponen a las penas perpetuas y fue adoptada por el legislador colombiano (...)

El legislador concibió la figura de la acumulación jurídica de penas bajo los siguientes criterios fundamentales: (i) Con un criterio de garantía y limitación de la punibilidad en eventos de pluralidad de condenas; (ii) bajo el criterio de la conexidad, que incorpora el derecho a la unidad del

⁹Corte Constitucional, sentencia 370 del 18 de mayo de 2006, conc. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz; sentencia del 17 de mayo de 2018, rad. 110016000253 2007 82701

proceso, de donde se deriva que en tales eventos procede la acumulación jurídica de penas en cualquier tiempo, por tratarse de procesos que debieron ser juzgados conjuntamente; y (iii) bajo el criterio de la prevención en virtud del cual se excluyen del beneficio de la acumulación jurídica de penas aquellos eventos en que el condenado continúa delinquiriendo, es decir, cuando incurre en conductas delictivas luego de proferida la primera sentencia o hallándose en prisión...”¹⁰.

a) En relación con la acumulación a la pena del Programa de justicia transicional de la(s) condena(s) proferida(s) por la justicia ordinaria interna del Estado colombiano, el artículo 24, Ley 975 de 2005 (modificada por su similar 1592 de 2012, canon 25), se refiere al contenido que debe tener la sentencia del juez de transición en relación con la acumulación jurídica de penas; advierte que las sentencias emitidas en la jurisdicción permanente (interna) que se encuentren ejecutoriadas, podrán ser incorporadas a la condena que se imponga en el marco de la Justicia Transicional.

Con ese presupuesto, la jurisprudencia que marca la acumulación del fallo ordinario ejecutoriado, la anuncia como una metodología propia de la “acumulación jurídica de penas”, porque el artículo 20 de la Ley 975 de 2005 permite esa acumulación, en los casos en los cuales ya la justicia ordinaria condenó por conductas ejecutadas con ocasión de la pertenencia de éste al grupo armado al margen de la ley¹¹. En la práctica, la manera como se viene ejecutando el programa de justicia de transición se resume en el siguiente ejemplo real:

El señor Roldán Pérez aceptó 14 hechos (que consistieron en once homicidios de civiles, muchos de ellos acompañados de desapariciones forzadas, en donde los cadáveres eran arrojados al río o enterrados en fosas comunes), es decir, crímenes internacionales, pero a la vez tenía dos sentencias ejecutoriadas por la justicia ordinaria:

La primera del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería, de 2 de mayo de 2012, a 24 años de prisión y multa de 1.733.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el homicidio agravado y la desaparición forzada agravada; la segunda en el Proceso radicado 2008-00061, del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, sentencia del 30 de junio de 2009, condenado a 26 años 8 meses de prisión, multa de 10.004 salarios mínimos legales mensuales e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período de 20 años por concierto para delinquir y homicidio agravado y desaparición forzada; fue postulado al programa de justicia de transición y su caso se adelantó en el radicado número 110016000253-2006-82611; la ruta del proceso dice:

746. El Ministro del Interior y Justicia (...), por medio de la comunicación del 15 de agosto de 2.006, le remitió al Fiscal General de la Nación la lista de postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, que incluía a Jesús Ignacio Roldán Pérez.

Una vez se adelantó el proceso en la Justicia transicional, fue sentenciado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal con fallo del 9 dic. 2014; en justicia transicional aceptó los 14 hechos, inclusive aceptó, como hechos de verdad, los que motivaron las condenas en el proceso ordinario, de suerte que su condena principal (de 40 años en el programa de transición), se transformó en una condena de (8) ocho años; las consideraciones del juez colegiado al momento de emitir el fallo fueron las siguientes:

“Si bien Jesús Ignacio Roldán Pérez fue postulado el 15 de agosto de 2.006, de acuerdo a la consulta de internos del Establecimiento Carcelario de Montería, el postulado fue privado de su libertad el 11 de octubre de 2.006 y a la fecha de la presente decisión han transcurrido 8

¹⁰Corte Constitucional, sentencia C-1086 del cinco (5) de noviembre de 2008

¹¹Corte Suprema de Justicia, auto del 12 de febrero de 2009, radicación 30998; ib. Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006

años, 1 mes, 28 días, que superan los 95 meses (8 años, menos 1 mes) que corresponden a la pena alternativa fijada por la Sala y aún los 8 años fijados por la Ley como máximo de la pena alternativa. Por lo tanto, el postulado ya cumplió esta pena y, en consecuencia, se le concederá la libertad a prueba por pena cumplida, por el término de 47 meses, 15 días, durante los cuales el postulado Jesús Ignacio Roldán deberá comprometerse a: i) No reincidir en los delitos... ii) Presentarse cada 3 meses ante este Tribunal. iii) Informar cualquier cambio de residencia. iv) Proveer al Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes, destinados para tal fin. v) Cumplir con los actos de reparación y las demás obligaciones impuestas en esta sentencia. vi) Colaborar con el Comité Nacional de Reparación y Reconciliación y suscribir un acuerdo con esta Sala que asegure el cumplimiento de sus obligaciones de reparación y las demás impuestas en esta sentencia, en especial: a) La entrega de los bienes para la reparación integral de las víctimas; b) El reconocimiento público de su responsabilidad y los daños causados a las víctimas y de su arrepentimiento, el compromiso público de no repetir tales conductas y la solicitud de perdón a las víctimas; c) La colaboración en la búsqueda de los desaparecidos y de sus restos y la ayuda para identificarlos y volverlos a inhumar según las tradiciones de sus familiares o comunidades.

Cumplidos dichos compromisos y obligaciones y transcurrido el período de prueba, se declarará extinguida la pena principal. Por el contrario, en caso de que incumpla alguno de ellos, se le revocará el beneficio de la pena alternativa o el período de libertad a prueba, según sea el caso y, en consecuencia, deberá cumplir la sanción ordinaria y las accesorias impuestas. Por lo tanto, se dispondrá su libertad por el proceso de justicia y paz¹².

En términos matemáticos, con ocasión de la acumulación de las condenas a la pena del Programa de justicia transicional, el procesado logró *convertir, sustituir o acumular* dos condenas ejecutoriadas proferidas por la justicia ordinaria (una a 24 años de prisión y otra a 26 años 8 meses de prisión), lo que se tradujo a una pena alternativa de 8 años de prisión, bajo la condición de cumplir las obligaciones y compromisos establecidos en fallo. *Nada hay más allá.*

El asunto entonces es que la conversión de la pena impuesta en un fallo ordinario, ejecutoriado, amparado por la fuerza de la cosa juzgada, que se dictó por un juez ordinario, permanente, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley se hace por otro juez colectivo, de transición (Sala de Justicia y Paz) que también dicta sentencias administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

b) En relación con la acumulación de penas proferidas en el extranjero (condenas a extraditados), es pertinente relevar que los hechos objeto de la extradición **también deben tener relación con el conflicto armado**, para que pueda alegarse la compatibilidad de penas a acumular, en cuanto los hechos de la extradición no necesariamente tienen relación con el conflicto:

¹²Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia del 9 dic. 2011; Rad. Núm. 110016000253-2006-82611 (páginas 497 - 499); el salvamento de voto a esta sentencia, del Mg. Juan Guillermo Cárdenas Gómez, precisó entre otras cosas que, la Sala de Conocimiento carece de competencia para disponer la libertad a prueba del postulado, por tratarse de una actuación que se debe concretar con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a la instancia, ya que solo de esta manera se podrá determinar si el desmovilizado ha cumplido con los parámetros y obligaciones que se encuentran consignados en la sentencia y que es entendido como requisito subjetivo para la concesión del beneficio antes referido, debiendo ser ello analizado y decidido por el Juez de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz del territorio nacional. La segunda instancia compartió esta tesis con fundamento en el Decreto 1069 de 2015 en su artículo 2.2.5.1.2.2.23 (Corte Suprema, Sala Penal, sentencia del 16 de diciembre de 2015, rad. Núm. SP17444-2015 Radicación No. 45321).

Por el contrario, si el fundamento de la privación de la libertad en el exterior es una conducta *distinta* a los comportamientos que integran los cargos materia de juzgamiento en justicia y paz y, que, con base en ellos, tiene lugar a la imposición de la *pena* alternativa, de ninguna manera es dable entender el término de detención fuera del país como parte de la pena impuesta en Colombia.

Esto último, claro está, siempre y cuando se cumpla el requisito *sustancial* previsto en el art. 18 A inc. 1° num. 1° de la Ley 975 de 2005, cifrado en que la conducta punible en cuestión **tenga conexidad con la participación de las autodefensas en el conflicto armado**, es decir, que se haya cometido con ocasión y durante la pertenencia del desmovilizado al grupo armado ilegal. (CSJ AP 4132 - 2017, rad. 50 368).

Ahora bien, el vínculo de los comportamientos atribuidos con el conflicto armado es algo que el magistrado de control de garantías debe valorar, en concreto, en la audiencia de sustitución de medida de aseguramiento (CSJ. AP335-2016, rad. 46.927)

La naturaleza especial y los propósitos específicos del proceso de justicia y paz **obligan** a que el juez constate si esa conducta es conexas al conflicto.

El vínculo de los comportamientos atribuidos al postulado con el conflicto armado es algo que el juez de control de garantías debe valorar, en concreto y con el máximo rigor en la determinación de los supuestos fácticos pertinentes.

El cumplimiento de la carga probatoria en el solicitante implica demostrar de qué manera la conducta específica del postulado se enmarca en las finalidades propias de la guerra contrainsurgente llevada a cabo por el grupo o bloque al que perteneció¹³.

En todo caso, y por las diferencias conceptuales que deben existir, o que deben establecerse, entre los tres conceptos (*reducción de penas, pena alternativa en el programa de justicia transicional y acumulación jurídica de penas del proceso ordinario*), es perceptible decir que la ley de transición no dio pautas metodológicas precisas para realizar la incorporación de la pena impuesta en una sentencia ejecutoriada ordinaria a la pena del Programa de justicia de transición.

Dicho de otra manera: Es perceptible que la dosimetría de la pena en el Programa de justicia de transición, a la manera como está concebida en la jurisprudencia de transición, permite “esconder, enmascarar” las penas ejecutoriadas impuestas por el juez ordinario, y no siempre relacionadas con el conflicto, en cuanto el procesado acepta / confiesa esos hechos sentenciados en el programa de transición; los acepta con el rótulo de “hechos de verdad”, como si Justicia y Paz tuviera por objeto convertir las condenas legalmente impuestas por fallos de la justicia ordinaria, en condenas alternativas, propias del Programa de Justicia de transición¹⁴.

El asunto es complejo, importante, definitivo, trascendente, pues, los postulados por el Gobierno, que vienen purgando importantes condenas proferidas por la justicia ordinaria, o bien los extraditados, una vez aceptan multiplicidad de hechos denunciados por víctimas (consenso para aceptar), “confiesan” hechos ya juzgados en diversos fallos ejecutoriados (aceptan de nuevo la responsabilidad por hechos

¹³Corte Suprema de Justicia, Auto AP 3113 – 2018; Rad. Núm. 52 938; 25 de julio de 2018.

¹⁴Un proceso de Justicia transicional tiene que depurarse, “*adecuar los filtros*”, en cuanto que el Juez de transición no puede ser llamado al engaño, ni debe permitir que los procesados en la justicia ordinaria “*confiesen en transición*” los crímenes que en el proceso penal ordinario se ha demostrado que no tienen relación alguna con el conflicto; en cuanto que, la sola militancia en un grupo paramilitar no implica, *por sí*, que los delitos que cometa el desmovilizado se hayan realizado “*con ocasión del conflicto reconocido y que pretende superarse con la instauración del modelo de justicia de transición*”.

de sentencias amparadas por la cosa juzgada) y luego tramitan ante la Fiscalía (Delegada ante el Tribunal de Distrito, adscrita a la Dirección de Justicia Transicional – Grupo de hechos) la **certificación** de que trata el artículo 18 A de la Ley 975 de 2005 (modificada por la Ley 1592 de 2012 y por el artículo 37 del Decreto 3011 de 2013), con el fin de acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento que le fue impuesta en el proceso de Justicia de transición, y la fiscalía “**certifica**” esas confesiones de hechos juzgados como “**aportes de verdad**” en el Programa de Justicia transicional.

En suma, bajo el **engaño** al Programa (a la instancia gubernamental, a la Fiscalía, al Ministerio Público, al Juez de transición) logran enmascarar las condenas ejecutoriadas y obtener la sustitución de la pena de prisión impuesta en el proceso ordinario por hechos que nada tienen que ver con el conflicto antisubversivo¹⁵.

Considero entonces que los tres conceptos *i) reducción de penas, ii) pena alternativa en el programa de justicia transicional y iii) acumulación jurídica de penas del proceso ordinario al programa de transición* entrañan asuntos diferenciables, en cuanto que las penas (prisión, multa, inhabilitación) de una sentencia ejecutoriada, tanto como las consideraciones del fallo, son **intangibles** y sólo pueden ser modificados por el juez de revisión, en cuanto decisiones judiciales amparadas por la *res iudicata*.

3. Conclusiones:

Cuando se juzgue necesaria la implementación de un Programa de Justicia Transicional, la carga argumentativa de acreditar el vínculo *hecho – conflicto - competencia* es ineludible. Sólo así, los intervinientes del proceso (fiscalía, juez, defensa, Ministerio público, víctimas) y la sociedad total mantendrán la confianza estabilizadora del Programa, y se justificará la validez y legitimidad del mismo; de lo contrario, se compromete la legitimidad de la transición, en cuanto **pasible al engaño**, y no logrará tampoco la función estabilizadora la Justicia de transición.

Para resolver el interrogante *¿Es posible una “acumulación” de fallos ejecutoriados con los que se profieran en virtud de un Programa Integral de Justicia Transicional?*, se requiere en todo caso de reglamentación precisa, por dos razones fundamentales:

i) El legislador ha establecido dentro de ciertos límites la proporcionalidad de la pena con el grado de culpabilidad, y esto se incumple cuando se *enmascaran, esconden*, las penas de fallos ejecutoriados en la pena del programa de transición;

ii) Las víctimas, la sociedad, la comunidad jurídica nacional e internacional **observan** la manera como se administra justicia interna, y llevan una contabilidad en términos aproximativos sobre la época en la que el condenado purgará la pena y recobrará la libertad, y esto apacigua y aclimata la paz social que se obtiene mediante las decisiones de los jueces.

Las sentencias penales son *instrumentos educativos, instrumentos de apaciguamiento, instrumentos de reconciliación, de justicia material, de castigo proporcional al grado de culpabilidad*. La competencia del juez de transición se circunscribe a los crímenes realizados “con ocasión del conflicto”.

Un programa penal de justicia transicional no se puede convertir en un programa instrumentalizado, maquillado, manipulado; en un “lavadero de sentencias ejecutoriadas”.

La seguridad jurídica, la legitimidad del sistema penal ordinario, permanente, y del juez ordinario como autoridad civil, democrática, a quien corresponde dirigir procesos sociales, **no puede comprometerse** con un sistema de justicia transicional establecido para el juzgamiento de los actores de un conflicto, y

¹⁵Cfr. radicado No. 11-001-60-00253-200782929.

transformado en una forma grosera de liberación de presos responsables de crímenes internacionales y de graves violaciones a los derechos humanos.

4. Bibliografía

AFP (Acuerdo Final de Paz); (puntos 5.1. y 5.1.2. i, numeral 2) (Teatro Colón – Bogotá, 24 de noviembre de 2016)

FENECH NAVARRO, Miguel. Instituciones de Derecho Procesal Penal (Síntesis de un desarrollo sistemático del derecho positivo español); Librería Bosch, Barcelona, 1947.

Fatou Bensouda; fiscal de la CPI. Carta del 26 de julio de 2013 al Presidente de la Corte Constitucional de la República de Colombia.

GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo (2016). “La justicia especial para la paz: Modelo de justicia transicional acorde con las orientaciones y tendencias modernas del Derecho y de la justicia”, en *Revista Derecho Penal y Criminología*, Vol. 38, n.º 102, enero-junio de 2016, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, pp. 31-68.

QUIROGA NATALE, Edgar Andrés; JUSTICIA CONSTITUCIONAL MULTINIVEL (UN. sin editar).

VERNENGO PELLEJERO, Nancy Carina; La revisión de la sentencia firme en el proceso penal; Tesis doctoral, Programa de Doctorado en Derecho Procesal (Derecho y Ciencia Política), Universidad de Barcelona, (2015)

Ley 975 de 2005

Ley 1592 de 2012

Decreto 1069 de 2015

Corte Constitucional, sentencia C – 370 de 2006.

Corte Constitucional, sentencia 370 del 18 de mayo de 2006

Corte Constitucional, sentencia C-1086 del cinco (5) de noviembre de 2008

Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006

Corte Suprema, Sala Penal, sentencia del 16 de diciembre de 2015, rad. Núm. SP17444-2015 Radicación No. 45321.

Corte Suprema de Justicia, auto del 12 de febrero de 2009, radicación 30998

Corte Suprema de Justicia, Auto AP 3113 – 2018; Rad. Núm. 52 938; 25 de julio de 2018.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz; sentencia del 17 de mayo de 2018, rad. 110016000253 2007 82701

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia del 9 dic. 2011; Rad. Núm. 110016000253-2006-82611 (páginas 497 - 499); salvamento de voto del Mg. Juan Guillermo Cárdenas Gómez.